

II wojna światowa w polskich i czeskich podręcznikach do literatury. Porównanie lektur w podręcznikach dla szkół podstawowych i średnich

Michaela Zormanová¹

Uniwersytet Palackiego w Olomoucu

ORCID: 0000-0002-9206-8330

Abstract

The Second World War in Polish and Czech literature textbooks

Czech and Polish literature textbooks are analyzed by methods of discourse analysis and comparative analysis to receive and the image they contain about such an important and tragic event as II World War. The analyzed materials are books from the list of school textbooks for literature education recommended by the Ministry of Education of the Czech Republic and from the list of textbooks approved for school use by the Ministry of National Education in Poland. There were selected textbooks which includes mentioned topic.

II World War is described in many different ways in Polish and Czech literature and the reading lists related to the topic are longer than for any other topic. I paid attention to the similarities and differences between the Czech and Polish texts. The main difference is that in the case of Polish textbooks, the topic is already included in the first

Michaela Zormanová jest doktorantką na Uniwersytecie Palackiego w Olomoucu, kierunek studiów: Porównawcze Językoznawstwo Słowiańskie. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się porównaniem polskich i czeskich podręczników do nauki literatury, skupiając się na tematach, które można zawrzeć w szeroko rozumianym obrazie sąsiada. Opublikowała artykuły na temat czeskich autorów w polskich podręcznikach i polskich autorów w czeskich podręcznikach, obrazu słowiańszczyzny, obrazu okresu komunizmu czy obrazu 1918 roku, zawsze w podręcznikach do nauki literatury. W ramach studiów brała również udział w różnych projektach badających m.in. język czeski współczesnych Czechów wołyńskich. Poza lingwistyką interesuje się również marketingiem.

michaela.zormanova@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

¹ Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_013).

grade, and in the case of Czech textbooks, students will get to know the topic for the first time in the fifth grade.

What connects us is the description of the tragedy of war and its destructive impact on the people, the horror of concentration camps, the thread of battle and rebellion, which is more important in Polish literature, where there is an equality sign between participation in war and patriotism. The topics differ depending on the reality and events of course, in Polish textbooks students will learn about the Warsaw Uprising, in Czech – will learn about the events after the Operation Anthropoid, the so-called Heydrichiad. The comparison of the textbooks also shows a different approach to participation in the war of the Soviet Union. Czech texts are also distinguished by the use of grotesque.

Keywords: school books, literature, II World War, Czech Republic, Poland

Wprowadzenie

Jak przedstawia się kwestia II wojny światowej w czeskich i polskich podręcznikach literatury? Jakie tematy są najczęściej poruszane i jak są pokazywane koleje życia ludzi? Wymienione tematy zostaną rozpatrzone za pomocą analizy dyskursu oraz analizy komparatywnej. Materiały przeanalizowane na potrzeby niniejszego artykułu to podręczniki szkolne znajdujące się na liście opracowań przeznaczonych do edukacji literackiej, zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Republiki Czeskiej, oraz na liście dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. W badaniach uwzględniono wyłącznie książki służące do nauczania literatury.

Podręczniki są systematycznie badane pod różnymi kątami. Wśród organizacji międzynarodowych podejmujących taką aktywność znajdują się Iartem czy Unesco, w swoich tekstach nawiązujące między innymi do reprezentacji poszczególnych państw. W Czechach istnieje Grupa Badaczy Podręczników na Uniwersytecie Masaryka, która zajmuje się ich aspektem pedagogicznym. Interesujące prace powstały również w zakresie komparatystryki podręczników. W 2016 roku pokazała się monografia *Nauczanie języków narodowych w krajach V4* autorstwa Stanislava Štěpánika i Marka Pieniążka, w 2019 roku *Zależności między językiem a komunikacją w czesko-słowacko-polskiej refleksji dydaktycznej* pod redakcją Stanislava Štěpánika, a w 2020 roku monografia pod redakcją Stanislava Štěpánika i Elżbiety Awramiuk nazwana *Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji*. Należy również wspomnieć o czesko-polskiej grupie roboczej badającej podręczniki w ramach Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Chociaż głównym tematem były dotychczas podręczniki do nauki historii, analizy zaowocowały już trzema monografiami, są to: *Wzajemny obraz sąsiada w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych*, *Obraz okresu socjalizmu w polskich podręcznikach w czeskich i polskich podręcznikach* i *Rok 1918 – jego założenia*

konsekwencje i znaczenia w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych. W Polsce Instytut Badań Edukacyjnych od 1982 roku wydaje kwartalnik „Edukacja”, w którym często znajdują się artykuły dotyczące podręczników, w tym również te, które rozpatrują je od strony językowej.

Podręczniki wykorzystane w badaniach

Można stwierdzić, że polskie i czeskie podręczniki różnią się w kilku aspektach, które mogą mieć wpływ na prezentowane tutaj porównanie. Polskie podręczniki są zazwyczaj bardziej zintegrowane. W tych, które zostały przeznaczone do edukacji literackiej znajdują się teksty dotyczące języka, sztuki i kultury w znacznie większym stopniu niż w podręcznikach czeskich. W podręcznikach dla starszych uczniów widać również, że czeskie zawierają większą liczbę autorów¹, zwłaszcza zagranicznych, z kolei w polskich jest więcej informacji kontekstowych, co miało wpływ również na przedstawiany w nich obraz II wojny światowej.

Podstawą niniejszego artykułu jest analiza ponad dwustu podręczników do literatury, poczynając od elementarzy i książek dla najmłodszych, a kończąc aż na podręcznikach przeznaczonych do edukacji literackiej w szkołach średnich. To szerokie ujęcie pozwala na opisanie tematu w całej jego złożoności, łącznie z tym, że dane zagadnienie się rozwija i dzieciom w wieku siedmiu zostaje przedstawione w inny sposób niż uczniom, którzy mają lat piętnaście. Skupienie się tylko na jednym etapie edukacji mogłoby spowodować zniekształcenie obrazu obserwowanej dziedziny, co w przypadku badań komparatystycznych byłoby bardzo problematyczne, zwłaszcza biorąc pod

¹ Na przykład *Čítanka* wydawnictwa NNS zawiera w podręczniku dla dziewiątej klasy siedemdziesięciu pięciu autorów, w tym dwudziestu dwóch z zagranicy, dla ósmej klasy osiemdziesięciu czterech autorów, w tym trzydziestu jeden z zagranicy, dla siódmej klasy stu ośmiu autorów, w tym dwudziestu siedmiu z zagranicy. *Čítanka* wydawnictwa Alter dla klasy dziewiątej zawiera siedemdziesięciu dwóch autorów, w tym dwudziestu sześciu z zagranicy, dla klasy ósmej – siedemdziesięciu jeden, dwudziestu ośmiu z zagranicy, dla siódmej klasy sześćdziesięciu dziewięciu, trzynastu z zagranicy, *Čítanka* wydawnictwa Prodos dla klasy dziewiątej zawiera pięćdziesięciu ośmiu autorów, w tym jedenastu z zagranicy, dla ósmej klasy czterdziestu ośmiu, w tym dwudziestu sześciu z zagranicy i dla klasy siódmej to siedemdziesięciu dziewięciu autorów, dwunastu z zagranicy. Z polskich podręczników, na przykład *Bliżej słowa* wydawnictwa WSiP dla klasy siódmej zawiera trzydziestu dziewięciu autorów, w tym siedmiu z zagranicy, dla klasy ósmej czterdziestu siedmiu autorów, w tym ośmiu z zagranicy, *Świat w słowach i obrazach* wydawnictwa WSiP dla klasy siódmej zawiera dwudziestu czterech autorów, tylko dwóch z zagranicy, dla klasy ósmej dwudziestu trzech autorów, trzech z zagranicy oraz na przykład *Język polski* wydawnictwa Operon dla klasy siódmej zawiera czterdziestu dwóch autorów, pięciu z zagranicy i dla klasy ósmej – czterdziestu ośmiu autorów, ośmiu z zagranicy.

uwagę, że temat II wojny światowej w podręcznikach czeskich i polskich zaczyna się pojawiać na innym etapie nauczania. W polskich książkach czas ten zostaje poruszony już w elementarzach dla klasy pierwszej, w wypadku czeskich podręczników uczniowie pierwszy raz zapoznają się z tym zagadnieniem dopiero w klasie piątej.

Spomiędzy wymienionych dwustu podręczników zostały wybrane te, które zawierają rozpatrywany temat, co oznacza na przykład, że w poniższym spisie nie będą znajdowały się czeskie elementarze czy materiały przeznaczone dla uczniów poniżej piątej klasy. Z tego powodu lista opracowań czeskich jest krótsza od polskiej, liczba książek dla drugiego stopnia szkoły podstawowej i dla szkół średnich jest w Czechach znacznie niższa, w porównaniu z Polską, bardziej zróżnicowany wybór zapewnia właśnie oferta skierowana dla najmłodszych. Ze względu na ilość analizowanych materiałów, w spisie zostaną wymienione serie, do których należą, a pojedyncze tytuły zostaną wspomniane w tekście samej analizy. Oczywiście, kompletna lista podręczników będzie umieszczona w bibliografii.

Spośród polskich książek zostały przeanalizowane cykle dla szkół średnich – *Odkrywamy na nowo. Język polski, Świat do przeczytania i Ciekawi świata* wydawnictwa Operon, *Przeszłość to dziś* wydawnictwa Stentor, *Klucz do świata* wydawnictwa PWN i *Nowe lustra świata, Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka i Oblicza epok* wydawnictwa WSiP.

Dla drugiego stopnia szkół podstawowych – *Język polski* wydawnictwa MAC, *Język polski dla szkoły podstawowej* wydawnictwa Operon, *Między nami* wydawnictwa GWO, *Nowe słowa na start* i *Teraz polski* wydawnictwa Nowa Era i *Słowa z uśmiechem, Myśli i słowa, Świat w słowach i obrazach, Jutro pójdę w świat* i *Blżej słowa* (dla siódmej i ósmej klasy) wydawnictwa WSiP.

Dla pierwszego stopnia szkół podstawowych – *Oto ja* wydawnictwa MAC, *O to chodzi* wydawnictwa Stentor, *Gra w kolory* wydawnictwa Juka, *Elementarz XXI wieku* wydawnictwa Nowa Era, *Ja, ty, my* wydawnictwa Didasko, *Kolorowa klasa* wydawnictwa Operon, *Lokomotywa* wydawnictwa GWO i *Tropiciele, Wesola szkoła* i *Szkolni przyjaciele* wydawnictwa WSiP.

Z czeskich podręczników zostały przeanalizowane książki dla szkół średnich – *Čítanka v kostce* wydawnictwa Fragment, *Literatura v souvislostech* wydawnictwa Fraus i *Literatura pro* i *Čítanka* wydawnictwa Didaktis.

Dla drugiego stopnia szkół podstawowych – *Čítanka* wydawnictwa NNS, *Čítanka* wydawnictwa Prodos, *Čítanka* wydawnictwa Duha, *Čítanka* wydawnictwa SPN i *Český jazyk. Vzdělávací obor český jazyk a literatura* i *Čítanka* wydawnictwa Alter.

Programy nauczania

II wojna światowa jest w polskich i czeskich podręcznikach opisywana na wiele różnych sposobów. Wpływ na to mają również wytyczne zawarte w podstawach programowych, w Czechach dokumentu nazwanego *Rámcový vzdělávací program (Ramowy program edukacyjny)*. Już na tym poziomie można zaobserwować różnicę pomiędzy Czechami i Polską.

Z zagadnieniem II wojny światowej uczniowie czeskich szkół zapoznają się na drugim etapie edukacji podstawowej, w piątej klasie. *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (Ramowy program edukacyjny dla szkół podstawowych)* z 2016 roku wyjaśnia, że uczeń powinien otrzymać informacje na temat systemów totalitarnych i ich konsekwencji, w obrębie problematyki II wojny światowej, Holocaustu i sytuacji Czechosłowacji. Omówić należy polityczne i gospodarcze konsekwencje działań wojennych, ale również niewłaściwe wykorzystanie technologii w obu konfliktach. Na podstawie tych informacji uczeń powinien być w stanie wyjaśnić przykłady antysemityzmu, rasizmu i ich niedopuszczalność w zakresie praw człowieka oraz rozpoznać niszczycielską siłę totalitaryzmu i ekstremalnego nacjonalizmu (MŠMT 2015: 52-61). Wśród celów związanych z tematem znajduje się też zdobycie przez ucznia kompetencji, które polegają na jego ocenie życia na terenie Czech w czasie okupacji hitlerowskiej oraz umiejętności opisanie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Lidicach i Leżákach.

W programie dla liceów (*Rámcový vzdělávací program pro gymnázia*) dodatkowo znajduje się informacja o tym, że uczeń powinien być w stanie zdefiniować podstawowe cechy głównych ideologii totalitarnych i umieć je porównać z zasadami demokracji, wyjaśnić przyczyny agresywnej polityki oraz relację pomiędzy światowym kryzysem gospodarczym i eskalacją problemów politycznych, którym towarzyszy radykalizacja prawicowych i lewicowych sił antydemokratycznych. Poszczególne tematy, na które zwracana jest uwaga to: kryzys monachijski, Holocaust, Protektorat Czech i Moraw, ruch oporu w czasach II wojny światowej, a także wykorzystanie nauki i techniki jako środków wojennych (VÚP 2007: 45-46). Oprócz takich zagadnień, jak Protektorat, Heydrichiáda, Lidice i Ležáky, które dotyczą Czech i terytorium tego kraju, w polskich materiałach również nie znajduje się kwestii nadużycia techniki i nauki.

W polskiej podstawie programowej temat II wojny światowej pojawia się na drugim etapie nauczania (klasy IV-VI), gdzie uczeń otrzymuje informacje o państwach, które dokonały agresji na Polskę oraz o polityce Stalina i Hitlera. Tutaj już można zobaczyć bardzo ważną różnicę: w polskim ujęciu tego zagadnienia jest podkreślana agresja radziecka, zostaje także szerzej omówiona okupacja radziecka, natomiast w czeskich materiałach tego nie

odnajdziemy. Według polskiej podstawy programowej uczeń powinien być w stanie scharakteryzować życie ludności, w tym żydowskiej, na okupowanych terytoriach Polski, omawiać formy oporu społecznego, a jak można przeczytać w *Podstawie programowej kształcenia ogólnego z komentarzem* (MEN 2018: 19) koncentrującej się na nauczaniu historii, uczeń powinien być w stanie podać przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, również w kontekście ratowania Żydów z Holocaustu. Uczeń powinien także ocenić położenie geopolityczne Polski przed II wojną światową, konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow i być w stanie wyjaśnić przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach Wschodnich.

Na poziomie kształcenia licealnego podstawa programowa podkreśla takie tematy jak skutki Holocaustu i przykłady oporu ludności żydowskiej, okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej, bezpośrednie skutki II wojny światowej. W odróżnieniu od czeskich programów edukacyjnych są tutaj wymienione dwie okupacje – niemiecka i radziecka. Co ciekawe, w czeskich materiałach nie używa się takich terminów, jak „niemiecka agresja“ czy „niemiecka okupacja“, ale wyłącznie korzysta się z przymiotnika „nazistowski“, „nazistowska“. W polskiej podstawie programowej nie brakuje także zagadnień związanych z Armią Krajową czy Powstaniem Warszawskim, ważnym tematem jest również udział Polaków w zmaganiach militarnych aliantów (MEN 2015a: 44-55). W ramach zrozumienia sytuacji prowadzącej do wojny, porusza się tematy japońskiej agresji na Dalekim Wschodzie, ekspansji Włoch i wojny domowej w Hiszpanii, polityki hitlerowskich Niemiec, rozbijania systemu wersalsko-lokarneńskiego i układu monachijskiego (MEN 2018: 20-21).

Opisane programy w większości są realizowane w ramach przedmiotu historia, jednak nie można lekceważyć wpływu edukacji literackiej na postrzeganie wydarzeń historycznych przez uczniów. Jak wynika z analizy podręczników, to edukacja literacka uzupełnia poruszane tematy i nie odchodzi od ich ujęcia w programach czy podręcznikach do historii. W ramach nauczania języka i literatury czeskiej uczniowie mają do czynienia z wieloma tekstami poruszającymi problematykę historii, zwłaszcza tej najnowszej, w przypadku polskich uczniów – nawet jeszcze bardziej. Badania Czeskiego Inspektoratu Szkolnego z roku szkolnego 2015/2016 wykazały, że 87% ankietowanych dyrektorów szkół podstawowych i średnich stwierdziło, że historia współczesna objęta jest także innymi przedmiotami. 96,8 % dyrektorów i 98,7 % nauczycieli zgodziło się, że jednym z tematów nauczania interdyscyplinarnego jest właśnie historia i język czeski, które znalazły się na drugim miejscu wśród dyscyplin, w których uczniowie zapoznają się z najnowszą historią. Podobnej odpowiedzi udzieliło także 82,8 % ankietowanych uczniów z klas II i III liceum (Česká školní inspekce 2016: 5-25).

Jak bardzo ważne są zagadnienia II wojny światowej, które uczeń poznaje poprzez nauczanie literatury w polskich szkołach, można stwierdzić po zapoznaniu się z listą literackich dzieł związanych z tematem. Lista jest podzielona na trzy części. Pierwsza jest poświęcona prozie dokumentalnej ukazującej heroizm w książkach takich jak *Kamienie na szaniec* Aleksandra Kamińskiego czy *Dywizjon 303* Arkadego Fiedlera. Druga część porusza temat doświadczenia ludności cywilnej w czasie wojny, tak jak *Pamiętnik z powstania warszawskiego* Mirona Białoszewskiego. Trzecim tematem jest tragedia Holocaustu, na przykład opowiadanie *Idy Fink*. Wskazane są również wybrane utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, opowiadania Stanisława Lema czy Sławomira Mrożka (MEN 2015b: 40-51).

Lektury

Same podręczniki zawierają lektury na temat II wojny światowej. Jak już zostało wspomniane, to czeskie materiały z reguły oferują większą liczbę autorów, szczególnie zza granicy (nie zawsze jednak wzmianka o autorze jest uzupełniona przykładem jego dzieła), można więc wnioskować, że listy polska i czeska będą się różnić. Na potrzeby niniejszego artykułu zostały stworzone kompletne listy dzieł, które znajdują się w opracowaniach, są polecane czy omawiane (ale nie cytowane) albo zostały ujęte w książkach dla nauczycieli.

Pomiędzy czeskimi lekturami znajdują się najczęściej pozycje autorów, takich jak Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Arnošt Lustig czy Jan Orčenášek. Po raz pierwszy temat II wojny światowej jest poruszany w podręczniku dla klasy piątej – *Čítanka* wydawnictwa Alter, gdzie jest umieszczony tekst *Zadní trakt (Tylna část budynku)* z dziennika Anny Frank. Poza tym tekstem problematykę tego okresu w edukacji literackiej zostawia się na ostatni rok szkoły podstawowej, to znaczy, że do tematu powraca się w klasie dziewiątej i szerzej rozpatrywany jest dopiero w podręcznikach dla szkoły średniej. Uczniowie zapoznają się wtedy z dziełami takimi jak *Z Deníku (Z denníku)* Jiřígo Orteny, *Vítr (Wiatr)* Josefa Čapka, *Sofina volba (Wybór Zofii)* Williama Styrona, *Válka s mloky (Inwazja jaszczurów)* Karla Čapka, *Nebeští jezdci (Jeźdźcy na niebie)* Filipa Jánskego, *V noci přece krysy spí (Szczyry śpią w nocy)* Wolfganga Borcherta i *Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále (Pociągi pod specjalnym nadzorem, Obsługiwałem angielskiego króla)* Bohumila Hrabala.

W ramach edukacji literackiej na trzecim etapie nauczania – w szkole średniej, temu tematowi pozostawia się znacznie większą przestrzeń. Powtarzają się pozycje, które były umieszczone w podręcznikach dla klasy

dziewiątej, na przykład dzieła Karla Čapka, Bohumila Hrabala czy Filipa Jánsego, jednak lista literatury dotycząca tematyki II wojny światowej znacząco się poszerza. Z dzieł Karla Čapka oprócz *Války s mloky* (*Inwazja jaszczurów*) pojawia się również *Bílá nemoc* (*Biała choroba*). Rzeczywistość cywilów podczas wojny opisuje Ota Pavel – *Smrt krásných srnců* (*Śmierć pięknych saren*), Jan Drda – *Němá barikáda* (*Milcząca barykada*), Květa Legátová – *Želary – Jozova Hanule* (*Żelary – Hanulka Jozy*), Jan Otčenášek – *Romeo, Julie a tma* (*Romeo, Julia i mrok*), Jiří Orten – *Modrá, žíhaná a červená kniha* (*Niebieska, przegowana i czerwona książka*). Obraz walki i okrucieństwa znajdziemy w takich dziełach jak *Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou* Arnošta Lustiga (*Modlitwa za Kateřinę Horowitzową*), *Smrt má jméno Endelchem* Ladislava Mňačka (*Śmierć nazywa się Engelchem*) i *Treblinka, slovo jak z dětské říkanky* Richarda Glazara (*Treblinka, słowo jak z dziecięcej rymowanki*). Wpływ grozy tego ogromnego konfliktu światowego na późniejsze, powojenne, życie bohaterów pojawia się w lekturach *Hana* Aleny Mornštajnové i *Adelhaid* Vladimíra Körnera. Powieści z pozytywnym wydźwiękiem – radością z przetrwania wojny – stanowi *Vajíčko* Ludvíka Aškenázygo (*Jajko*). Zupełnie inne spojrzenie na wojnę, od strony człowieka, który utożsamia się z pewnymi kwestiami ideologii nazistowskiej, jest postawa przedstawiona w książce Ladislava Fuksa *Spalovač mrtvol* (*Palacz zwłok*).

Zagraniczni autorzy, których dzieła dotyczące II wojny światowej znajdują się w czeskich podręcznikach do nauczania literackiego dla szkół średnich to Laurent Binet – *HHhH*, James Clavell – *Král krysa* (*Król szczurów*), Joseph Heller – *Hlava 22* (*Paragraf 22*), William Saroyan – *Lidská komedie* (*Śmierć nie omija Itaki*), William Styron – *Sofína volba* (*Wybór Zofii*), Günter Grass – *Plechový bubínek* (*Błaszany bębenek*), John Keegan – *Druhá světová válka* (*Druga wojna światowa*), Rudolf Höss – *Velitelem v Osvětimi* (*Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego*), Mačihiko Hačija – *Deník z Hirošimi* (*Dziennik z Hirosimy*) i Anne Frank (*Dziennik Anny Frank*).

W czeskich podręcznikach dla szkół średnich niezmiernie ważną częścią literackiego przekazu związanego z poczuciem strachu, złości i cierpienia podczas II wojny światowej jest poezja, którą można podzielić na trzy główne grupy. Pierwszą stanowią wiersze opisujące sytuację i odczucia po tzw. układzie monachijskim, w pierwszym rzędzie żal do mocarstw, złość i bezsilność. Taką postawę opisuje František Halas – *Torzo naděje* (*Kadłub nadziei*), *Mobilizace* (*Mobilizacja*), *Zpěv úzkosti* (*Śpiew niepokoju*), Jaroslav Seifert – *Zhasněte světla* (*Wyłączyć światła*), František Hrubín – *Jobova noc* (*Noc Hioba*). Druga część to poezja opisująca okrucieństwa wojny: Vladimír Holan – *Září 1939* (*Wrzesień 1939*), František Hrubín – *Hirošima* (*Hiroszima*), Josef Čapek – *Vitr, Básně z koncentračního tábora* (*Wiatr, Wiersze z obozu koncentracyjnego*), Jiří Orten – *Elegie*. Ostatnia część, trzecia, to

poezja patriotyczna, która skupia się na pięknie Czech i Pragi oraz na wierze, że ziemia, kultura i piękno przetrwają. Oprócz głównego miasta, jako ważny symbol w kilku wierszach pojawia się pisarka Božena Němcová – Jaroslav Seifert – *Vějíř Boženy Němcové* (*Wachlarz Bożeny Niemcovej*) i *Světlem oděná* (*Ubrana w światło*).

W polskich podręcznikach uczniowie spotykają się z tematem II wojny światowej już od pierwszej klasy i podczas większej części wszystkich etapów nauczania jest on przytaczany różnymi sposobami. W pierwszej klasie zagadnienie to omawia się w ramach edukacji patriotycznej, w drugiej uczniowie spotykają się z tekstami o Irenie Sendler i Januszu Korczaku. Pomijając teksty, które nie są lekturami, ale autorzy podręczników tłumaczą w nich kontekst omawianej problematyki, II wojna światowa jest na pierwszym etapie edukacji reprezentowana poprzez lektury: Łukasz Wierzbicki – *Dziadek i niedźwiadek*, Bogdan Ostromecki – *Westerplatte*, Tadeusz Kubiak – *Grób nieznanego żołnierza*, Paweł Beręsewicz – *Czy wojna jest dla dziewczyn*, *Był taki wrzesień* – na podstawie tekstu Teresy Durańskiej-Machety i Mai Turbaczewskiej *Światowy dzień pokoju*, Michał Rusinek – *Zakłęcie na „w”*, Iwona Chmielewska – *Pamiętnik Blumki* i Wojciech Kalwat – *Druga wojna światowa*, Joanna Papużyńska – *Asiunia*. Można więc stwierdzić, że na pierwszym stopniu uczniowie zapoznają się z tematem II wojny światowej poprzez wiersze o wymowie patriotycznej i opowieści z bohaterami dziecięcymi.

Na drugim stopniu szkolnego nauczania lista lektur się poszerza i tematy związane z wojną zaczynają być trudniejsze, zwłaszcza w klasach VI–VIII. Znajdują się tutaj teksty: Franciszka Dąbrowskiego *Żołnierz z Westerplatte*, Bronisława Majko *Obrona Grodna*, Jarosława Iwaszkiewicza *Pokój*, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego *Pieśń o żołnierzach z Westerplatte*, Karoliny Lanckorońskiej *Wspomnienia wojenne*, Arkadego Fiedlera *Dywizjon 303*, Mirona Białoszewskiego *Pamiętnik z powstania warszawskiego*, Antoniego Słonimskiego *Elegia miasteczek żydowskich*, Romy Ligockiej *Dziewczyna w czerwonym płaszczyku*, Melchiora Wańkowicza *Ziele na kraterze*, Haliny Birenbaum *Życie jak nadzieja*, Hanny Łochockiej *Nieznanym żołnierz*, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego *Inny świat*, Tadeusza Różewicza *Ocalony* i Bronisława Linkego *Kamienice Krzyczą*.

Niektóre z wymienionych tekstów powtarzają się również w podręcznikach dla szkół średnich, na przykład dzieła Mirona Białoszewskiego, Haliny Birenbaum czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oprócz nich uczniowie spotykają się także z twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (*Ten czas, Pokolenie, Elegia, Historia, Biała magia*), Hanny Krall (*Zdążyć przed Panem Bogiem*), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (*Inny świat, Wieża*), Aleksandra Kamińskiego (*Kamienie na szaniec*), Arkadego Fiedlera (*Dywizjon 303*), Melchiora Wańkowicza (*Monte Cassino*), Karoliny

Lanckorońskiej (*Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945*), Kazimierza Moczarskiego (*Rozmowy z katem*), Jana Józefa Szczepańskiego (*Święty*), Romy Ligockiej (*Dziewczyna w czerwonym płaszczyku*), Czesława Miłosza (*Campo di Fiori*), Magdy Rozmarynowskiej (*Warszawskie dzieci*), Andrzeja Trzebińskiego (*O niebieskim pachnącym groszku*), Katarzyny Krahelskiej (*Hej, chłopcy, bagnet na broń*), Tadeusza Borowskiego (*Pożegnanie z Marią, Dzień na Harmenzach, U nas w Auschwitzu, Odezwa*), Zuzanny Ginczanki (**** Non omnis moriar*), Tadeusza Różewicza – *Ocalony, Zostawcie nas, Cierń, Lament*, Tadeusza Konwickiego (*Nowy Świat i okolice*), Anny Świrszczyńskiej (*Budowałam barykadę*). Z literatury zagranicznej są to Anna Frank (*Dziennik Anny Frank*), Bohumil Hrabal (*Pociągi pod specjalnym nadzorem*) i urodzona w Polsce izraelska pisarka Irit Amiel (*Osmaleni*).

Porównanie

Przy porównaniu obu spisów oczywistym jest, że w polskich podręcznikach bardziej korzysta się z dzieł autorów krajowych. Mimo to można zobaczyć podobieństwa w wyborze tytułów poruszających kwestie obozów koncentracyjnych (*Modlitwa za Kateřinę Horovitzovą, Życie jako nadzieja, Dziennik Anny Frank, Święty, U nas w Auschwitzu*). Ten temat jest również przytaczany w ramach dodatkowych testów, które towarzyszą lekturom, aby wyjaśnić okoliczności wydarzeń. W podręcznikach czeskich stanowi jeden z dwóch momentów, gdy zostaje wspomniana Polska (drugim jest rozpoczęcie wojny).

Z bardzo niezwykłym połączeniem spotykamy się jednak w jednym z polskich materiałów. Obok tekstu Haliny Birenbaum w *Języku polskim* wydawnictwa Operon dla klasy ósmej umieszczony jest fragment *Krzyżaków* Henryka Sienkiewicza: „Wycinano Niemców jak bór, a oni marli w milczeniu, posępni, ogromni, nieustraszeni“ (Sienkiewicz 2018). To zestawienie ma według autorów książki służyć do lepszego zobrazowania zagadnienia wojny.

Kolejnym wspólnym tematem w polskich i czeskich lekturach jest wpływ wojny na obywatelstwo cywilne (*Romeo, Julia i mrok, Śmierć pięknych saren, Żelary – Hanulka Jozy, Asiunia, Blaszana bębenek, Jajko*), także w formie traum powojennych (*Wybór Zofii, Adelheid, Hana*). Jednak można zobaczyć różnice w ujęciu postaci. W polskich lekturach częściej spotykamy się z bohaterką postacią zwykłego człowieka, który tak czyni z powodów patriotycznych i poprzez taką formę zapoznają się z tematem najmłodszy uczniowie. W podręczniku *Elementarz XXI wieku* bardzo ogólna wzmianka o wojnie znajduje się przy tłumaczeniu, czym jest Ojczyzna – „tu się rodzili, tu walczyli, tu ginęli przodkowie“ (Hryszkiwicz, Stępień 2014) i dzieciom

jest wyjaśniane, że patriotyzm łączy się z poświęceniem dla kraju. Postaci czeskich lektur na podobną postawę decydują się najczęściej w momencie, gdy już muszą określić się, po której stronie staną.

Pomiędzy polskimi lekturami znajduje się więcej tekstów opisujących samą wojnę, bitwy i bohaterstwo (*Monte Cassino*, *Dywizjon 303*). Oczywiście, różnice wywodzą się także z indywidualnych wydarzeń – Powstanie Warszawskie w Polsce (*Pamiętnik powstania warszawskiego*), Heydrichiada w Czechach (*HHhH*, *Milcząca barikada*), w polskich lekturach nie pojawia się motyw ocalenia przez armię radziecką (*Tchórze*), postrzeganie tych wydarzeń jest wyraźnie inne. W podręczniku *Kolorowa klasa* dla klasy trzeciej początek wojny jest wyjaśniany słowami: „na Polskę najechali zbrojnie jej sąsiedzi – Niemcy i Związek Radziecki“.

W czeskich lekturach częściej spotykamy historię opowiadaną przez Niemca albo człowieka utożsamiającego się z nazistowską ideologią, pojawia się także wydźwięk komediowy i groteskowość. Można jednak powiedzieć, że pomiędzy lekturami w podręcznikach polskich również pojawiają się pewne humorystyczne akcenty, między innymi w tekście *Pociągi pod specjalnym nadzorem* czeskiego pisarza Bohumila Hrabala: „[...] jeden drugiego doprowadziliśmy do śmierci, chociaż z pewnością, gdybyśmy się spotkali gdzieś kiedyś w cywilu, być może polubilibyśmy się, porozmawiali“ (Hrabal 2011).

Porównanie poezji dotyczącej II wojny światowej przedstawia jeszcze większą różnicę, polska reprezentuje wiersze patriotyczne i wzywaniem do walki, czeska odczucie zdrady i żalu po wydarzeniach roku 1938 (na przykład *Ból niepokoju* Františka Halasa, w którym opisuje swój żal do Francji i Anglii oraz do ich zgody na układ monachijski) oraz ból z powodu losu tak pięknego kraju jak Czechy. Oczywiście, wiersze opisujące emocje związane z grozą wojny znajdują się w podręcznikach zarówno czeskich, jak i polskich.

Teksty w podręcznikach poza lekturami

Lektury dotyczące II wojny światowej są umieszczane w materiałach często w samodzielnych tytułach części. Już według nazw i ilości rozdziałów zawierających ten temat można zauważyć różnice pomiędzy czeskimi i polskimi książkami. W polskich to zagadnienie znajduje się we fragmentach przeznaczonych dla najmłodszych uczniów: *Polskie opowieści*, *Wojna oczami dziecka* i *A to Polska właśnie*. Dla drugiego etapu edukacji są to nazwy: *Deszczowa zaduma*, *Ojczyzna twa*, *Świat mitów*, *U źródeł: konflikt i porozumienie – Nietolerancja*, *Kartki z kalendarza*, *Wojenna groza*, *W obronie wolności*, *Pamięć wiecznie żywa* i *Mali i wielcy w historii*. W podręcznikach dla szkół średnich rozdziały noszą nazwy: *Strzec Boga, honoru i Ojczyzny*, *Cenić wolność*,

W obliczu katastrofy, *Katastrofa totalna. Literackie oblicza wojny – Wybory tragiczne, Kontynuacja i nawiązania: Czy możliwa jest sztuka po Oświęcimiu?, Wojna i okupacja – literacki zapis przeżyć świadków i uczestników, Dramat życia obozowego, Holokaust w literaturze XX wieku, Refleksje powojenne – człowiek wobec zła, Na ojczystej ziemi, Literatura i kultura 1939-1989, Ocalić od zapomnienia, Wojna w kulturze i literaturze – Podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji, Wojna i okupacja, Katastrofizm i katastrofa, Po katastrofie. Literatura wobec zagłady, Świat totalitarny i Wobec zagłady. Jak widać powyżej, czym wyższy etap edukacji, tym większa przestrzeń pozostawiana jest tematowi wojny. W podręcznikach znajduje się większa ilość rozdziałów poświęconych podobnym zagadnieniom, często o bardzo ekspresywnych nazwach.*

Można powiedzieć, że w książkach czeskich ogólnie nazwy są znacznie mniej ekspresywne, co przejawia się również w ramach analizowanego problemu. I tak w opracowaniach dla szkół podstawowych znajdują się rozdziały: *Česká literatura 1. poloviny 20. století (Literatura czeska w I połowie XX wieku)*, *Česká literatura za 2. světové války (Literatura czeska podczas II wojny światowej)*, *Světová literatura za 2. světové války (Światowa literatura podczas II wojny światowej)*, *Česká literatura 2. poloviny 20. století – Obraz 2. světové války (Literatura czeska II połowy XX wieku – obraz II wojny światowej)*, *Světová literatura 2. poloviny 20. století – Obraz války (Światowa literatura II połowy XX wieku – Obraz wojny)* i *Vize a fantazie (Wizje i fantazje)*. Natomiast w czeskich podręcznikach dla szkół średnich rozdziały niosą nazwy: *Druhá světová válka a její obraz v literatuře (Druga wojna światowa i jej obraz w literaturze)* i *Literatura 1. poloviny 20. století (Literatura I połowy XX wieku)*.

Teksty opisujące II wojnę światową skupiają się na przedstawieniu wroga i losu ludzi. Wróg w polskich podręcznikach dla najmłodszych jest opisywany jako „Niemcy”, „Niemcy i Związek Radziecki” albo „hitlerowskie Niemcy”, „Niemcy, którymi rządził Adolf Hitler”. Dopiero później, w tekstach dla drugiego stopnia i szkół średnich pojawiają się również inne określenia, takie jak „okupanci” czy „hitlerowcy”.

W czeskich podręcznikach można znaleźć wyrazy: „Němci” („Niemcy”), „nepřítel” („wrogowie”), ale też „Hitler” w takich zdaniach, jak: „Hitler zaatakował”, „Hitler rozpętał wojnę”. W odróżnieniu od polskich podręczników, nie figuruje tutaj na liście wrogów Związek Radziecki, ale z drugiej strony znajdziemy w czeskich podręcznikach teksty, w których w sposób przeznaczony do opisu wrogów są opisywani późniejsi sojusznicy: „zdrada w Monachium” czy „haniebność mocarstw europejskich”.

Ciekawe zagadnienie stanowi obraz ludzi – cywilów, żołnierzy, więźniów obozów koncentracyjnych. W polskich podręcznikach dla pierwszego stopnia edukacji szkolnej dominują postaci bohaterkie. Teksty opisują historie dziecięce, w których uczniowie zapoznają się z tematem wojny poprzez

opowieści swoich dziadków, poprzez dziadka, który był żołnierzem czy babcią, która była sanitariuszką. Dzieciom jest tłumaczone, że na tym polega patriotyzm. Uczniowie zapoznają się z różnymi postaciami, takimi jak Irena Sendler czy Janusz Korczak, ale też z bohaterami dziecięcymi, biorącymi udział w wojnie, zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim. Nie brakuje w nich jednak wzmianek o cierpieniu ludzi poprzez mniej ekspresywne określenia, jak „mnóstwo ludzi poniosło śmierć” czy „ludziom zabrano pokój i wolność”.

Na drugim etapie edukacji opis wojny i losu ludzi jest podobny, ale występują tutaj już obrazy historii i emocji trudniejsze do zrozumienia, opisujące bezradność i strach. Uczniowie ponownie spotykają się z tematem Powstania czy z informacją, że polska armia w dużym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa pod Monte Cassino. Oprócz historii bohaterskich bardziej wyeksponowany jest motyw cierpienia, które wojna przynosi, umocniony liczbą znanych ludzi, którzy byli aresztowani i zamordowani, jak na przykład Zuzanna Ginczanka czy Krystyna Krahelska, pojawia się tutaj również motyw jej mamy, która boi się o życie córki. Historia jest przedstawiona za pomocą komiksu: „Krysiu, wróć ze mną do domu”, prosi matka w dymku, na co córka odpowiada: „Tutaj jestem potrzebna” (Kołomycka 2019: 96). W podręcznikach dla drugiego etapu edukacji także znajduje się obraz walki i śmierci jako dowodu patriotyzmu. Zmianę w tej kwestii można zauważyć w podręcznikach dla szkół średnich, gdzie obok patriotycznych tekstów znajduje się tekst piosenki *Sorry Polsko* Marii Peszek czy *Nie pytaj o Polskę* Obywatela GC. W ich ramach uczniowie pytani są o to, jak oni się z tym czują i z czym się bardziej utożsamiają. Liczba znanych postaci, które uczniowie poznają zarówno poprzez ich twórczość, jak i informacje o ich życiu, którzy podczas wojny cierpieli i umierali, dalej się powiększa, co stwarza wymowny obraz grozy wojny.

W podręcznikach czeskich dla szkół podstawowych znajdują się teksty opisujące cierpienie ludzi, teksty tłumaczące, czym były obozy koncentracyjne i teksty o tragicznych losach mieszkańców wsi Lidice i Ležáky, które zostały zrównane z ziemią, a ich oni wymordowani po zamachu na Reinharda Heydricha. Fragmenty te są w porównaniu z polskimi opracowaniami bardziej deskrypcyjne i mniej ekspresywne. W książkach dla szkół średnich więcej przestrzeni pozostawiono sytuacji, która nastąpiła w Czechach po układzie monachijskim. W pracach, które dopełniają i wyjaśniają teksty literackie, co dotyczy szczególnie poezji pochodzącej z tamtych czasów, znajdują się takie określenia, jak „nieustępliwość ludu wobec agresora”, „trzymanie się najsłynniejszych tradycji narodu niepokonanego i dumnego”, ale też „rozczarowanie” i „niewykorzystane poświęcenie ludzi”. Uwaga jest tutaj zwracana na piękno kraju, bogatą kulturę i właśnie pozostanie dumnym z bycia Czechem. Kształcenie pod względem kulturalnym i wrażliwość na piękno są tutaj rozumiane

jako postawa patriotyczna. Jak pisze Václav Černý w książce *Pamięci*, której fragment jest wykorzystany w zeszyt ćwiczeń *Literatura pro 3. ročník. Pracovní sešit* wydawnictwa Didaktis: „Była to naturalna i spontaniczna reakcja moralna narodu, któremu złupili wszystko oprócz jego duszy, uciekał się do swojej literatury, muzyki, teatru, obrazu jako jedynej pozostałej gwarancji swojej siły i wartości, jedyne gwaranta jego nadziei“ (Černý 2009: 158). Często używanymi symbolami piękna, dumy i czeskości są główne miasto Praga i pisarka, która urodziła się sto lat przed rozpoczęciem wojny, Božena Němcová. Powtarzanym wątkiem jest kontrast zwykłego życia i grozy wojny, tak jak na przykład w obrazie ludzi sprzeczącących się na salonach, którzy potem spotykają się jako więźniowie w obozie koncentracyjnym: „Koledzy i malarze podzieleni sporami o sposób tworzenia sztuki i widzenia rzeczywistości spotkali się ze smutkiem w obozie koncentracyjnym“ (Andree i in. 2009: 143). Napięcie między zwykłymi ludzkimi zmartwieniami a okrucieństwem wojny opisuje również Hrabal i w tekstach dodatkowych jest na to właśnie zwracana uwaga. Pojawia się także żal nad utraceniem pozycji Europy jako światowego hegemonia w pierwszej połowie dwudziestego wieku.

Podsumowanie

Podręczniki czeskie i polskie różnią się pod wieloma względami, przejawia się to również w podejmowanej tematyce II wojny światowej. Czeskie podręczniki wykorzystują większą ilość lektur autorów zza granicy, polskie większą ekspresywność, choćby w nazwach rozdziałów, w których umieszczane są podejmowane lektury i teksty. Podręczniki również odzwierciedlają różnice pomiędzy czeską i polską kulturą oraz czeskim i polskim podejściem do tematu. Możemy to dostrzec w postawie wobec Związku Radzieckiego albo w obrazie patriotyzmu. W czeskich podręcznikach można znaleźć więcej wzmianek o Polsce niż na odwrót, co jest jednak podyktowane danymi realiami. Polska jest wspomniana przy opisie rozpoczęcia wojny czy obozów koncentracyjnych. W podręcznikach polskich Czechy są reprezentowane przez Hrabala.

Źródła cytowań

- ANDREE, LUKÁŠ, JAN DVOŘÁK, MICHAL FRÁNEK, KATEŘINA SRNSKÁ, ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ, VLASTA TOBOLÍKOVÁ (2009), *Literatura pro 3. ročník*, Brno: Didaktis.
- ČERNÝ, VÁCLAV (2009), *Křik koruny české*, w: Lukáš Andree, Jan Dvořák, Michal Fránek, Kateřina Srnská, Alena Štěpánková, Vlasta Tobolíková, *Literatura pro 3. ročník. Pracovní sešit*, Brno: Didaktis.
- ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (2016), *Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a středních školách*, www.csicr.cz/html/TZ_Vyuka_soudobych_dejin/html5/index.html?&locale=CSY, ss. 5-25, [dostęp: 23.05.2019].
- HRABAL, BOHUMIL (2011), *Pociągi pod nadzorem specjalnym*, przekł. Andrzej Czycibor-Piotrowski, w: Ewa Dunaj, Bogna Zagórska, *Język polski. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Liceum i technikum 5*, Gdynia: Wydawnictwo Operon, s. 225.
- HRYSZKIEWICZ, EWA, BARBARA STĘPIEŃ (2014), *Elementarz XXI wieku. Klasa 1. Przewodnik nauczyciela*, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, s. 120.
- KOŁOMOYCKA, BERENIKA (2019), *Krystyna Krahelska. Warszawska Syrenka*, w: Ewa Horwath, Anita Żegleń, *Słowa z uśmiechem 5*, Wydawnictwo WSiP, s. 96.
- MEN (2015a), *Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum*, online: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Podstawa_programowa/Tom_4_Edukacja_historyczna_i_obywatelska_w_szkole_podstawowej%2C_gimnazjum_i_liceum.pdf, ss. 44-55, [dostęp: 28.03.2021].
- MEN (2015b), *Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum*, online: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Podstawa_programowa/Tom_2_Język_polski_w_szkole_podstawowej_gimnazjum_i_liceum.pdf, ss. 40-51, [dostęp: 28.03.2021].
- MEN (2018), *Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem*, online: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Historia.pdf, s.19, [dostęp: 28.03.2021].
- MEN (2018), *Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem*, online: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Historia.pdf, ss. 20-21, [dostęp: 28.03.2021].
- MŠMT (2015), *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání*, online: www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf#page=53&zoom=100,90,732, ss. 52-61, [dostęp: 28.03.2021].

- VÚP (2007), *Rámcový vzdělávací program pro gymnázia*, online: www.nuv.cz/file/159, ss. 45-46, [dostęp: 28.03.2021].
- SIENKIEWICZ, HENRYK (2018), *Krzyżacy. Rozdział LI*, w: *Język polski. Klasa 8*, Gdynia: Wydawnictwo Operon, s. 219.